

**ADABIYOT, SAN'AT VA MADANIYAT – INSONNI MA'NAVIY
TAFAKKURINI BOYITISHNING MUHIM OMILIDIR**

Ravshanova Barno Ismatullayevna

O'zDSMI "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda
boshqarish" ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Xolmo'minov Mo'minmirzo Zokir o'g'li
"Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrası dotsenti v.b.

Anotasiya: Ushbu maqolada madaniyat va san'at sohasidagi kechagi va bugungi bo'layotgan o'zgarishlar xususida so'z boradi. Prezidentimizning 2017-yil 3-avgustda ijodkor ziyolilar bilan bo'lgan uchrashuvidagi belgilab berilgan vazifalari va ularning amaldagi jarayonlari, yaqin yetti yil mobaynida bajarilgan ishlar to'g'risida so'z boradi. Shuningdek, Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashida aytilgan masalalar va 2024-yil 22-noyabr kuni davlatimiz rahbarining madaniyat va san'at sohasidagi mutasaddilar bilan bo'lgan uchrashuvi hamda teatr san'ati bo'yicha 2025-2030-yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: madaniyat, O'zbekiston, adabiyot, san'at, ma'naviyat, teatr, kengash, mutasaddi, jarayon.

"Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish davriga poydevor yaratilmoqda, desak ayni haqiqat bo'ladi. Chunki bugungi O'zbekiston – kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalq ham kechagi xalq emas", deya ta'kidlagan edi Muhtaram Prezidentimiz bundan yetti yil muqaddam "Ijodkor – ziyolilar" bilan bo'lgan uchrashuvida. Ushbu bo'lib o'tgan uchrashuvda, xalqning madaniy hayotini yaxshilashga qaratilgan bir qancha takliflar bildirilib, yangicha g'oya va ilg'or tashabbuslar davlatimiz rahbari tomonidan

keltirib o'tilgan edi. Hozirgi kundan turib ortga nazar tashlasak, o'tgan yillar mobaynida, madaniyat va san'at sohasiga oid islohotlarning kengayish ko'lami va amalga oshirish darajasi qanday va qanchalik yangilanishlar bo'ldi, degan savol, nafaqat madaniyat va san'at sohasida faoliyat olib borayotgan yetuk mutaxassis xodimlarini, balki hozirgi kunda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish" ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan biz yoshlarning ham oldimizga qo'yilgan savol va dolzarb masaladir.

"O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat" deya e'tirof etamiz. Hamonki kelajagimiz buyuk deya e'tirof qilinarkan, demak yurtimizning o'tmishi ham buyuk va unutilmasdir. Hozir biz yashab turgan zamin ne-ne ma'rifatparvarlarni, buyuk mutafakkir-u ulamolarni, maorifdan ziyo taratgan ma'naviyat va madaniyat islohatchilarini yetishtirgani ayni haqiqatdir.

Yurtboshimizning 2017-yil 3-avgustdagi ijodkor-ziyolilar bilan uchrashuvi, shunchaki oddiy muloqot emas, balki, Yangi O'zbekistonga xos bo'lgan ijodkor-ziyolilarni shakllantirishdagi muammolarni va ularning yechimlarini aniqlash, yuqori ijodiy darajalarga ko'tarilish shart-sharoitlarini yaratish, ziyolilarni harakatga keltirish, ularning ma'rifiy uyg'onishdagi asosiy yangi maqsad va vazifalarni aniqlashtirish kabi ezgu niyatlar zarurati edi. Masalalarning dolzarbligi, yurtimizning kelajagi va ravnaqi bilan o'zaro bog'liq ekani bu uchrashuvni tom ma'noda tanqidiy o'tishiga sabab bo'lgadi. Chunki, davlatimiz rahbari o'z nutqi davomida so'ngi yillarda madaniyat va san'at sohasi anchayin oqsab qolganligi, ijodkor ahlining ayrim qarashlari yuzaki ahvolda ekani, taqdirlash hamda rag'batlantirishlar munosibdan nomunosiblikka o'rin almashib borayotgani, saviyasi o'ta past, talabga javob bermaydigan ijod mahsullarini ko'payib ketganligi haqida afsuslanish bilan gapirib, adabiy - badiiy va madaniy sohadagi jiddiy muammolarning sabablariga nazar tashlab, ochiqlab bergan edilar. Shuningdek Prezidentimiz, ziyolilarni jamiyatda uyg'onish poydevorini qurishdagi tarixiy ahamiyatga ega ekanini, madaniyat va san'at arboblari hamisha jamiyatni

rivojlantirish yo'lida - yangi g'oyalar generatori bo'lishini qayd etib, ular o'z asarlari, faol ijodkorona faoliyati bilan odamlarni ezgu maqsad va marralar sari boshlashi, ilhomlantirishi kerak emasmi? Degan savolni o'rtaga tashlagan edi. Darhaqiqat, berilgan savol juda o'rinlidir. Chunki insonning ma'naviy tafakkuri-madaniy ruhlantirish natijasida yuksaladi. Inson, yaxshi asar o'qiganida, tarbiyaviy filmlar ko'rganida, takrorlanmas kuy-sadolarini tinglaganida, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, do'st va dushman, oq bilan qorani ajrata bilishiga ta'sir ko'rsatuvchi teatr tomoshalarini ko'rganida, turli xil sohalarda olib borilayotgan islohatlar va yangiliklarni taqdim etuvchi teleko'rsatuvlarni kuzatibgina ma'naviyatini boyitishi mumkin. Binobarin buni xalqqa yetkazib beruvchi soha xodimlari bu, adabiyot, san'at va madaniyat sohasida faoliyat olib borayotgan ziyoli ijodkorlardir. Zero, "ma'rifat va ma'naviyat, madaniyat va san'at sohasi egalari – millatimiz ko'zgusi" deb bekorga aytilmagan.

Yangi O'zbekistonimizning tarixiga muhrlangan uchrashuvda Prezidentimiz tomonidan tilga olingan masalalar mazmun-mohiyatiga sinchiklab e'tibor qaratsak, ularning hammasi adabiyot, san'at va madaniyatning jamiyat ma'naviy hayotining rivojlanishi, ular ta'sirida xalqimiz ma'naviy dunyosini boyitish, jamiyat va davlatni barkamol yoshlarga meros qilib qoldirishdek ezguliklarga dahldorligi yaqqol ko'rinib turibdi. Ushbu uchrashuvdan ko'zlangan maqsad ham, Uchinchi Renessans uchun, ijtimoiy – madaniy shart-sharoitlar, insoniy qadriyatlarni shakllantirish istiqbollari va tadoriklari to'g'risida o'zaro ijodiy kelishuvlarni amalga oshirishdan iborat edi. Bugungi kundan turib kechagi va o'tgan yaqin yetti yil vaqt mobaynidagi kunlarimizga nazar solsak, yangilanib borayotgan O'zbekistonda boshqa bir qator sohalar singari madaniyat va san'at sohasida ham talaygina o'zgarishlar amalga oshirilayotganini guvohi bo'lamiz. Ayni damda amaldagi jarayonlarni tahlil qilish uchun, o'sha tarixiy uchrashuvni yodga olib o'tishimiz shartdir. Holbuki, o'tgan davr mobaynida Prezidentning madaniyat va san'atni rivojlantirishga oid bir necha Farmon va Qarorlari, Hukumat qarorlari qabul qilindi. Ushbu me'yoriy-huquqiy hujjatlarning ijrosini taminlash bo'yicha sohadagi tegishli mutasaddi organlarga

topshiriq va vazifalar yuklatildi. Bir nechabor hukumat a'zolari va soha vakillari ishtirokida ma'naviy-ma'rifiy kengash yig'ilishlari o'tkazildi. Shu o'rinda 2023-yil 22-dekabr Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishi to'g'risida aytib o'tish joizdir. Ma'naviyat va madaniyat faollari, adabiyot va san'at namoyondalari, shuningdek, Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi vakillari, vazirlar va hokimlar ishtirokida o'tkazilgan yig'ilish ham, soha rivoji uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi o'rinlidir. Chunki, oldingi kengash yig'ilishlarida ko'rilgan masalalar, qo'yilgan maqsad va vazifalarning samarali yoki samarasiz yakunlari ko'rib chiqilib, kengash ishtirokchilari hamda Yurtboshimiz tomonidan yana bir qancha talab va takliflar, qo'yilgan vazifalarga o'zgartirishlar kiritilgan. Xususan, yig'ilishda Prezidentimiz sohaga oid muhim tashabbuslarni, jumladan, ma'naviyat va madaniyat sohasi uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladigan milliy g'oyani rivojlantirish, ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tiborni izchil davom ettirish, madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlarda tuman va shahar hokimlarini ma'suliyatini oshirish, qo'shimcha sektorlar tashkil etish, teatr san'atini rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqish, kelgusi yilda tumanlarda sahnali zal, kinozal, kutubxona va to'garak xonalari bo'lgan madaniyat markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish, maqom va baxshichilik san'atini ilmiy asosda o'rganish va rivojlantirishni kuchaytirish, musiqa va raqs san'ati masalalarini ilmiy o'rganish, sohada ilmiy kadrlarni ko'paytirish, xalqaro maydonda o'zbek madaniy diplomatsiyasini kengaytirish, Nukusda "Orol madaniyati" xalqaro ilmiy anjumanini o'tkazish, muzeylar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha yillik dasturlar qabul qilish, kino sohasini rivojlantirish bo'yicha xorijiy ijodkorlar, kinokompaniyalar hamda investorlarni jalb qilish, tasviriy va amaliy san'at sohasini rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilinib, zamonaviy galereya hamda ijodiy ustaxonalarga ega bo'lgan yosh rassomlar markazi tashkil etilishi bo'yicha bir qator takliflar kiritilib, ijrosini ta'minlash maqsadida soha mutasaddilariga vazifalar belgilab berilgan. Ushbu belgilangan vazifalarning samarasi o'laroq, hozirgi kunga qadar sohada o'zgarishlar talaygina. Xususan, mamlakatimizda bugungi kungacha

yangidan-yangi madaniyat markazlari barpo etildi va ta'mir talab binolar rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirildi, ushbu jarayonlar ayni paytda ham davom etmoqda. Madaniyat va san'at sohasi faoliyati ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida olib borilayotgan islohatlar, har tomonlama, ham iqtisodiy-siyosiy, ham ijtimoiy jihatdan o'zgarishlarni vujudga keltirayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Kengashda ilgari surilgan masalalarni yechimlari va natijalari to'g'risida so'z borar ekan, shu o'rinda, Prezidentimizni 2024-yilning 22-noyabr kuni mutasaddilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvini ham aytib o'tish joizdir. Ushbu uchrashuvda davlatimiz rahbari, madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, xususan, teatrlarning jamiyat madaniy hayotidagi ahamiyatini oshirish va ular faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlashga oid taqdimot bilan tanishdi. Mutasaddilar bu borada ishlab chiqilgan chora – tadbirlar to'g'risida axborot berdilar. Taqdim etilgan axborot bayonotiga ko'ra, 2025–2030-yillarda teatrlarda “Milliy qahramon” va “Inson qadri uchun” mavzularida 32 ta turkum spektakllar yaratish taklifi, madaniyat va san'atning ta'lim bilan uzviy hamkorligini mustahkamlash, talabalarning teatrlarda amaliy mashg'ulotlarini kengaytirish, teatr sohasiga oid ilmiy-tadqiqot ishiga buyurtmalar berish, teatr tanqidchilari va dramaturglar klubini tashkil etish, nodavlat teatrlariga ham davlat buyurtmasini berish, yoshlarni teatrlarga doimiy tashriflarini nazarda tutuvchi “Teatr – ibratxonadir” dasturini amalga oshirish, O'zbekiston teatr jamoalarining milliy reytingini tuzish va sohani rivojlantirishga oid bir qator shunga o'xshash takliflar aytib o'tildi. Ushbu o'ylab chiqilgan takliflar, soha mutasaddilarining tinimsiz izlanishda ekanliklaridan dalolatdir. Uchrashuv so'ngida davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat va san'at ta'limini yangi bosqichga ko'tarish, iqtidorli yoshlarni barvaqt aniqlash, saralash va o'qitish bo'yicha yaxlit tizim yaratish, shuningdek, umumiy o'rta, maktabdan tashqari, kasbiy, oliy ta'lim tashkilotlari hamda madaniyat va san'at tizimidagi ta'lim muassasalarida o'quv rejaları va dasturlarining o'zaro muvofiqligini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi.

Men O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining "Xalq ijodiyoti" fakulteti "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish" ta'lim yo'nalishining 2-bosqich talabasi va shu sohaning bir bo'lagiman. Demak, bu mening soham, mening ma'suliyatimdir. Milliy madaniyatimizni mamlakatimizning har bir hududida, dunyo xalqlari orasida targ'ib qilish mening va men qatori ushbu yo'nalishda tahsil olayotgan har bir talbaning vazifasi va oldiga qo'ygan maqsadi bo'lishi kerak deb hisoblayman. O'qib-o'rganishlarimiz davomida angladikki, sohada bir qancha yangilanishlar amalga oshirilgan bo'lsada, ammo, sohamizda asosiy vazifalarni bajaruvchi ko'plab madaniyat markazlarimizda xodimlarning ish faoliyati juda ham sust ekanligi achinarlidir. Balki, rivojlana olmayotgan markazlarimizning bunday ahvolda ekanligiga haqiqiy mutaxassislar yetishmayotganidadir. Axir "Chumchuq so'ysa ham – qassob so'ysin" degan naql bekorga aytilmagan. Har bir sohani rivoji uchun uning boshida o'zining mutaxassisi tursa, sohani gullab – yashnashi muqarrardir.

Bu borada eng avval ta'lim sifatini yaxshilash, mutaxassis kadrlarni tayyorlashda ularni dastavval kasb fidokorligiga, jonkuyarlikka, o'z ustida tinimsiz mehnat qilishga va yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Sohani rivojlantirish eng avval, fidokorlikni talab qiladi. Albatta, aytayotgan bu so'zlarim yuqoridagi rahbarlar nazaridan chetda qolgan emas, biroq, bugungi kunning aksariyat yoshlarida ta'lim-tarbiyaga bo'lgan, kasbga bo'lgan muhabbatni toppish qiyin. Balki, bugungi yoshlarning shijoatini so'ndirishga sabab bo'layotgan, bu madaniyat muassasalarining namunaviy ahvoli o'ziga torta olmayotganidadir. Deyarli barcha madaniyat markazlarida muammolar bir xil, aholining tashrifi sust, eng achinarlisi ushbu markaz va bo'limlarning rahbarlari o'z kasbining mutaxassisi emas. Misol uchun, nega madaniyat markazi binolarini barchasining tashqi ko'rinishi bir xil ko'rinishga ega? Nega ko'chadagi boshqa binolardan ajralib turmaydi? Yoki bizda qurilayotgan muassasaning faoliyatiga qarab chiroyli, ixcham, odamlarni o'ziga jalb qila oladigan binolarni yarata oladigan dizayner arxitektorlarimiz yo'qmi? Bor albatta, bularni amalga

oshirish uchun esa, o'z kasbiga fidokor, yangiliklarga intiluvchan, ilg'or va tashabbuskor soha mutaxassislari kerak nazarimda. Bunday tashabbuskor va fidokor, o'z kasbini sevuvchi insonlar atrofimizda talaygina. Ana shunday insonlardan biri, ustoz Mo'minmirzo Xolmo'minovning fikricha, aholi orasida milliy madaniyatimizni targ'ib qilish, madaniyat markazlariga aholi tashrifini ko'paytirish, qiziquvchilarni talabini o'rganish va xalq bilan ishlash albatta samarali natija beradi. Buning uchun, aholi orasiga kirish kerak, deydi. Aholi orasida birma-bir so'rovnomalar o'tkazish, odamlarning madaniy sohaga bo'lgan qiziqishini, ularning ma'naviy ruhiyatini o'rganishning eng yaxshi usulidir. Ustozning aytib o'tgan ushbu so'zlari shunchaki so'z emas, balki, oldiga qo'ygan aniq maqsadi ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Bu borada, ustoz – shogird an'anasiga muvofiq, ustozimizning maqsadini amalga oshirishda ko'makdosh bo'la olamiz deb o'ylayman.

“Tarixdan ma'lum, Vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoiylari – uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyondalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur”, deb ta'kidlagan edi, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev

Agar biz ham ilmdan ziyo topmoq va ziyo sochmoq istasak, albatta tanlagan kasb yo'nalishimizni sevishimiz va o'zimizdan fidokorlikni talab qilmog'imiz zarurdir. Shunday ekan madaniyat va san'at sohasi qolgan barcha sohalarning aslini ko'rsatuvchi yuzi bo'lmog'i darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "MADANIYAT MARKAZLARIDA TO'GARAKLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI." Oriental Art and Culture 3.3 (2022): 102-107.

2. Mo'Minmirzo Zokir, O'G'Li. "TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 57-62.
3. Холмўминов, Мўминмирзо Зокир Ўғли. "САНЪАТ МЕНЕЖМЕНТИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ." *Oriental Art and Culture* 2.4 (2021): 123-130.
4. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li, and Nilufar Laziz Qizi Maratova. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA LOYIHALARGA MABLAG 'JALB ETISH MASALALARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 114-118.
5. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "MADANIYAT BO 'LIM MUDIRLARINING ISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 95-101.
6. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "20172022-YILLAR MOBAYNIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR SARHISOBI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 558-567.
7. To'G'Onboyeva, Ziyodaxon, and Mo'Minmirzo Xolmo'Minov. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 650-654.
8. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li, and Nilufar Laziz Qizi Maratova. "MADANIYAT MARKAZLARIGA MALAKALI KADRLARNI JALB ETISH MUAMMOLARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 108-113.
9. Fayziyev, To'Rabek Raufovich, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "TEATR VA KONSERT TOMOSHOLARINI BOSHQARISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 50-56.
10. Xayriddinova, Asal Farhod Qizi, and Xolmo'Minov Zokir O'G'Li. "SHARQ MUTAFAKKIRLARINING BOSHQARUV BORASIDAGI QARASHLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 547-551.

- 11.To‘G‘Onboyeva, Ziyodaxon, and Xolmo‘Minov Mo‘Minmirzo. "O ‘ZBEK SAN’ATI VA MADANIYATI DAVLATNING IMIJI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 502-509.
- 12.To‘G‘Onboyeva, Ziyodaxon Dilshodjon Qizi, and Xolmo‘minov Zokir O‘g‘Li Mo‘minmirzo. "YANGI O ‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIGA QARATILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 626-630.
- 13.Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Azizbek Xushvoqov. "MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 89-95.
- 14.Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Azizbek Xushvoqov. "MADANIYAT MARKAZLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY OMILLARI." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 164-171.
- 15.Mardiev, Shahbozxon Abdusamad O‘G‘Li, and Mo‘minmirzo Zokir O‘g‘Li Xolmo‘minov. "MADANIYAT VA ISTIROHAT BOG ‘LARI AHOLI DAM OLISH MASKANIDIR." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 390-397.